

FRAZELOGIYA. FRAZELOGIK BIRLIKLAR VA TURG‘UN IBORALAR

¹Mirsaidova Nilufar, ²Ollamurodova Feruza

¹Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedogogika universiteti o‘qituvchisi

²Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedogogika universiteti Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13969689>

Annotatsiya. O‘zbek tilning boy lug‘at tarkibini tashkil etuvchi birliklardan biri bu iboralardir. Frazeologizmlar til birligi sifatida nutqda namoyon bo‘ladi. Ular nutqning ta‘sirchan va jozibador bo‘lishini ta‘minlaydi. Frazeologik birliklar har bir xalqning madaniy til boyligini aks ettiradi va ularning dunyoqarashining o‘ziga xos xususiyatlarini, o‘sha millatning til boyligini ochib berishga xizmat qiladi. Har bir tildagi iboralarni o‘rganish muhim hamda qiziqarli hisoblanadi ushbu maqolada ham frazeologik iboralar haqida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: frazeologik, iboralar, kategorial, omonimiya, antonimiya, frazeologizm.

Аннотация. Одной из единиц, составляющих богатый лексический состав узбекского языка, являются фразеологизмы. Фразеологизмы проявляются в речи как языковые единицы. Они обеспечивают выразительность и привлекательность речи. Фразеологические единицы отражают культурное языковое богатство каждого народа и служат для раскрытия уникальных особенностей их мировоззрения и языкового богатства этой нации. Изучение выражений в каждом языке считается важным и интересным, и в этой статье также представлена информация о фразеологических выражениях.

Ключевые слова: фразеологический, выражения, категориальный, омонимия, синонимия, антонимия, полисемия.

Abstract. One of the units that make up the rich vocabulary of the Uzbek language is idioms. Phraseological units manifest as language elements in speech. They ensure that speech is expressive and captivating. Phraseological units reflect the cultural linguistic richness of each nation and serve to reveal the unique characteristics of their worldview and the linguistic wealth of that nation. Studying idioms in every language is considered both important and interesting, and this article provides information about phraseological expressions.

Keywords: phraseological, expressions, categorical, homonymy, antonymy.

Kirish

Frazeologik iboralar va birliklar tilda keng qo‘llaniladigan, lekin o‘z ma‘nosi so‘zma-so‘z tushunilmaydigan barqaror iboralardir. Ular odatda ma‘lum bir vaziyat yoki holatni ifodalash uchun ishlatiladi va ikki yoki undan ortiq so‘zdan tashkil topadi. Frazeologik iboralar gapirishga mazmun va boylik qo‘shadi. Ular odatda badiiy adabiyotlarda, xalq maqollarida va oddiy so‘zlashuv nutqimizda keng qo‘llaniladi.

Frazeologik iboralarning o‘ziga xosligi shundaki, ularni tarkibidagi so‘zlarni alohida-alohida tarjima qilib bo‘lmaydi. Har bir frazeologizmning umumiy ma‘nosi uning tarkibiy qismlarining individual ma‘nosidan kelib chiqmaydi, balki ular birgalikda ishlatilganda ma‘lum bir ifodani hosil qiladi.

Frazeologiya bo‘limi tilshunoslikning alohida bir qismi bo‘lib shakllanganiga hali ko‘p vaqt bo‘lmagan bo‘lsada, uning kelib chiqish tarixi til taraqqiyotining ilk bosqichlariga borib taqaladi. Ilmiy tadqiqotlardan ma‘lum bo‘lishicha, frazeologik birliklar til bilan birga paydo

bo‘lib, til bilan birgalikda rivojlanib kelgan. Ammo jamiyatning turli davrlarida ularning o‘rni va ahamiyati turlicha baholanadi.

Tilshunoslik bo‘limi sifatidagi Frazzeologiyaning asosiy diqqat e‘tibori frazeologizmlar tabiatini va ularning kategorial belgilarini o‘rganishga, shuningdek, frazeologizmlarning nutqda qo‘llanish qonuniyatlarini aniqlashga qaratiladi. Frazzeologiyaning eng muhim muammosi frazeologizmlarni nutqda hosil qilinadigan so‘z birikmalaridan farklab, ajratib olish va shu asosda frazeologizmlarning belgilarini aniqlashdir.

Frazzeologik birliklarga misollar:

Qo‘lini sovuq suvga urmaslik – hech qanday ish qilmaslik.

Ko‘ngli ochiq – saxiy, bag‘rikeng odam.

Ko‘z ochib yumguncha – juda qisqa vaqt ichida.

Frazzeologik birliklar asosan so‘zlashuvda fikrimizni to‘liq ochib berishga, fikrimizni va nutqimizni chiroyli chiqishiga xizmat qiladi. Frazzeologik iboralar to‘liq bitta so‘roqqa javob bo‘ladi va gaplarda sintaksis jihatida ham gap bo‘laklari sifatida kela oladi. Frazzeologik iboralar gapda odatda kesim, ega, aniqlovchi, to‘ldiruvchi yoki hol vazifasida ishlatiladi. Ular gapning mazmunini yanada boyitadi va ma‘noni aniqroq ifodalaydi.

1. **Kesim vazifasida:**

U tish-tirnog‘i bilan kurashdi. (Juda qattiq kurashdi, qo‘lidan kelgan barcha harakatni qildi.)

2. **Ega vazifasida:**

Suvdan quruq chiqish hammaning qo‘lidan kelavermaydi. (Vaziyatdan aybsiz chiqib ketish.)

3. **Aniqlovchi vazifasida:**

U ilon bilan do‘st bo‘lgan odam edi. (Har qanday xavfli vaziyatga o‘ziga xos yondashadigan odam.)

4. **To‘ldiruvchi vazifasida:**

Unga tish-tirnog‘i bilan yordam berdi. (Juda ko‘p yordam berdi, qo‘lidan kelganicha.)

5. **Hol vazifasida:**

Ular ko‘p suvlar oqib suhbatlashib olishdi. (Juda uzoq vaqt davomida.)

Frazzeologik iboralar gapga obrazlilik, tasviriylik va ifodalilik qo‘shadi, shu sababli ular matnni yanada tushunarli va qiziqarli qiladi. Frazzeologik iboralar o‘z ma‘nodoshlari bo‘lmish so‘zlarga nisbatan, ma‘noni kuchli darajalarda ifodalaydi hamda ularda obrazlilikni yorqin aks ettiradi. Frazzeologik iboralar turmushdagi turli voqea-hodisalarga guvoh bo‘lish, kishilarning xilma-xil harakat-holatlariga baho berish, tajribalarini umumlashtirish asosida xalq chiqargan aniq-tiniq xulosalarning o‘ziga xos obrazli ifodalari desak ham bo‘ladi.

Iboralarga misollar:

adabini berdi - qilmishiga yarasha jazoladi.

avzoyi buzilmoq – vajohati yomonlashmoq, achchiqlanmoq.

aravani quruq olib qochmoq – uddasidan chiqa olmaydigan, va‘dasidan chiqolmaydigan, ish yoki narsa haqida ortiq darajada maqtanish kabi ma‘nolarda keladi o‘zbek tili iboralarga juda boy til hisoblanadi va iboralarning qo‘llanishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Aytish joizki, frazeologiya sohasidagi muammolarni yoritishda V.V.Vinogradov, N.N.Amosova, A.V.Kunin o‘zlarining bebaho hissalarini qo‘shgan va shu sababli yangi izlanishlarga keng yo‘l ochib berishgan. Shu sababli hozirda o‘zbek tilida frazeologik iboralar sohasida keng izlanishlarga yo‘l ochildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Boltaeva B. I. O‘zbek tili frazeologik birliklarining transformatsiyasi. Fil.fan disser avtoreferati. Samarqand, 2019
2. FRAZEOLOGIK IBORALARNING O‘RGANILISHI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR
3. Behzod Xudoyqulov, behzod338@gmail.com, Ruziboyeva Dildora
4. Ilmiy saytlar:
5. Ibora.uz
6. <https://izoh.uz/word/ibora>